

ज्योतिसर की मनोवैज्ञानिक उपादेयता

डॉ. राजेश

सहायक आचार्य, मनोविज्ञान विभाग आई.ई.सी. विश्वविद्यालय, बदी, हिमाचल प्रदेश

Email- rajesh.psychology@iecuniversity.com

शोध सारांशिका :

प्रस्तुत शोध पत्र महाभारत जैसे अद्वितीय सत्य पर आधारित संग्राम की रणभूमि को आधार मान के लिखा गया है, जिसमें कुरुक्षेत्र के वीरों की अमरगाथा को याद करते हुए अर्जुन और कृष्ण के संवाद श्रीमद्भागवत गीता पर विचार व्यक्त किये गये हैं। वैसे तो दुनिया के लोग कुरुक्षेत्र को गीता की जन्मस्थली मानते हैं लेकिन आज आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा की गीता ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में जन्म लिया है। स्थानीय लोगों की माने तो ज्योतिसर वह पवित्र स्थान है जहां गीता जैसे पवित्र ग्रन्थ का जन्म हुआ। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र का सबसे सम्मानित तीर्थ है। हरियाणा प्रदेश के इतिहास में इस स्थल का गौरवमय इतिहास रहा है। इस स्थल पर दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान श्रीमद्भागवत गीता का अध्ययन हमें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ हमारे मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास पर बल देता है। ज्योतिसर एक स्थान ही नहीं अपितु हरियाणा के लिए एक गौरव का विषय है। इस शोध पत्र में इस पवित्र स्थान के अनेक ऐतिहासिक पहलुओं का अध्ययन किया है। श्रीमद्भागवत गीता हमें सभी हिन्दू शास्त्रों का निचोड़ प्रदान करती है।

शब्द कुंजी : श्रीमद्भागवतगीता, जन्मभूमि, कुरुक्षेत्र, ज्योतिसर

श्रीमद्भागवत गीता का परिचय :

श्रीमद्भागवतगीता दो व्यक्तियों भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के हस्तिनापुर (ज्योतिसर) युद्ध के मैदान में दिया गया। यह विस्तृत आध्यात्मिक व्याख्यान है। इसमें कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें लगभग 701 श्लोक हैं। इसका पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है और अंतिम अध्याय मोक्ष सन्यास योग है। श्रीमद्भागवत गीता मम धर्म मेरे कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, अधिकारों, नैतिकता के दृष्टिकोण पर आधारित है। जो महाभारत युद्ध के ठीक पहले 45 से 60 मिनट का श्री कृष्ण द्वारा दिया गया एक मनोवैज्ञानिक परामर्श है। जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन की अवश्यकता पर भय, परानुभूति, एवं पारिवारिक मोह माया को दूर करने के लिए विस्तृत व्याख्यान दिया। जो आज तक हमारे व्यक्तित्व एवं जीवन को प्रभावित करता है।

ज्योतिसर की साहित्यिक व्याख्या :

श्रीमद्भागवतगीता के द्वारा हम अपने जीवन को एक नए रास्ते पर ले जा सकते हैं और जीवन में एक नई राह अपनाई जा सकती है। जो कर्म बोध, यथार्थ बोध, कर्तव्य परायणता, जिम्मेदारी की भावना, कार्य के प्रति लगाव से परिपूर्ण है।

ज्योतिसर शब्द ही अपने आप में एक व्यापक अर्थ लिए है 'ज्योति' का अर्थ होता है 'प्रकाश या आत्मज्ञान' एवं 'सर' का अर्थ है 'मूल' या 'सारांश'। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 'ज्योतिसर' का अर्थ होता है 'प्रकाश का मूल' या 'अनंत ईश्वर का अर्थ' या 'ज्ञान का सार'। कुछ लोगों ने इसका

अर्थ इस प्रकार बताया है 'ज्योति' का अर्थ 'प्रकाश' है तथा 'सर' का अर्थ 'तालाब'। अर्थात् "प्रकाशमयी तालाब"।

ज्योतिसर के बारे में खुद विकिपीडिया जैसा ज्ञान कोश कहता है कि "ज्योतिसर सरोवर आर्द्रभूमि के तट पर, भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र शहर में एक हिंदू तीर्थ स्थल है। पौराणिक कथाओं में यह वह जगह है जहां कृष्ण ने भगवद्गीता का उपदेश दिया - कर्म और धर्म का आध्यात्मिक सिद्धांत अपने विषाद ग्रस्त मित्र धनुर्धारी अर्जुन को अपनी नैतिक दुविधा को हल करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए, अपने विराट रूप (सार्वभौमिक रूप) को प्रकट किया।

ज्योतिसर का स्थानीय वर्णन :

ज्योतिसर जैसा पवित्र स्थान हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक तीर्थ स्थल है। यह एक प्राचीन सर्वव्यापी तीर्थ स्थल है जो पौराणिक मान्यता वाले कुरुक्षेत्र-पेहवा मार्ग पर थानेसर स्थान से पाँच कि.मी. पश्चिम में स्थित है। इतिहासकारों का मानना है कि यहीं पर भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यहाँ एक बरगद का वृक्ष है जिसके बारे में स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इसी वट वृक्ष के नीचे श्रीकृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भागवतगीता का उपदेश दिया था और यहीं अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। वट वृक्ष के नीचे चबूतरे का निर्माण दरभंगा के महाराजा द्वारा करवाया गया।

पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण ने ज्योतिसर में अर्जुन को एक उपदेश दिया था, जिसके दौरान भगवद्गीता प्रकट हुई थी, यहाँ वर्तमान में एक विशाल वट वृक्ष (बरगद का पेड़) है। भारतीय मूल के लगभग सभी धर्मों जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में वट वृक्ष को एक पवित्र वृक्ष की संज्ञा दी गई है। यही वो वट वृक्ष

बरगद का पेड़ है, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा आज भी पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा प्रचारित श्रीमद्भागवत गीता इसी वट वृक्ष की एक शाखा के नीचे खड़े होकर दी गई थी। वह वट वृक्ष आज भी ज्योतिसर में एक पत्थरों के उठे हुए विशाल चबूतरे पर स्थित है।

यहां एक अति प्राचीन शिव मंदिर भी है जहां कौरवों और पांडवों ने श्री शिव की आराधना महाभारत युद्ध के पूर्व की थी। यहीं पर अभिमन्युपुर और हर्ष का टीला जैसे ऐतिहासिक स्थल पुरातात्विक खोज में प्राप्त हुए हैं। इसी प्राचीन स्थल के समीप अनेक प्राचीन धरोहर विशाल संग्रहालय, कुरुक्षेत्र पैनोरमा और क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और श्रीकृष्ण संग्रहालय भी स्थित हैं। जो इस पवित्र पौराणिक स्थल की शोभा को और बढ़ा देते हैं। यह पवित्र तीर्थ स्थल SH-6 राज्य राजमार्ग पर कुरुक्षेत्र शहर के पश्चिम में स्थित है।

हरियाणा प्रदेश में स्थित कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा ज्योतिसर तीर्थ का जीर्णोद्धार और निरंतर उन्नयन किया जा रहा है। कृष्णा सर्किट योजना, कुरुक्षेत्र विकास परियोजना, हरियाणा सरकार और भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से अनेक योजनाएँ इसके उत्थान के लिए शुरू की गई हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र में और उसके निकट कई अन्य पर्यटन स्थलों का विकास शामिल है। इनमें पवित्र ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर, नरकतारी बाण गंगा, अभिमन्यु का टीला और महाभारत थीम पार्क आदि शामिल हैं। इसके साथ ही भगवत गीता और महाभारत संग्रहालय की अनेक मूर्तियाँ और चारकोसी कुरुक्षेत्र परिक्रमा मार्ग आदि में विभिन्न तीर्थ स्थलों का विकास शामिल है। स्थानीय सरकार ने सराहनीय कार्य के रूप में पिपली से ज्योतिसर तक पुनर्जीवित सरस्वती नदी का विस्तार करने का संकल्प भी लिया है।

एक और सराहनीय कार्य के रूप में राष्ट्रीय कृष्ण यात्रा मार्ग के हिस्से के रूप में, अड़तालीस कोसी कुरुक्षेत्र और इसके भीतर एक सौ चौतीस पवित्र तीर्थ स्थलों को ब्रज की ब्रज कोसी यात्रा के ही तर्ज पर और सुदृढ़ विकसित किया जा रहा है। इस विशिष्ट राष्ट्रीय परियोजना के तहत हरियाणा राज्य सरकार, भारत सरकार और संबंधित अन्य स्वयंसेवी संस्थाएँ भी भगवान कृष्ण के दो अत्यंत विशाल मंदिरों का निर्माण इसी क्षेत्र में कर रही हैं, जो देश के अन्य क्षेत्रों में पूर्व निर्मित मंदिरों के तर्ज पर होगा। (वृंदावन में 65 एकड़ में 800 करोड़ रुपये (US120 मिलियन) की लागत से और बैंगलोर में 700 करोड़ रुपये की लागत से (US105 मिलियन)।

ज्योतिसर का ऐतिहासिक वर्णन :

इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखे तो हमें साक्ष्य मिलता है कि 150 साल पहले कश्मीर के राजाओं ने विशेष तौर पर ज्योतिसर का जीर्णोद्धार कराया था। 1923 में पहली बार लाला दयालीराम ने सभा में कहा था कि

“श्रीमद्भागवत गीता की वास्तविक उपदेश स्थली ज्योतिसर ही है।”

ज्योतिसर तीर्थ के पूर्व महंत आदरणीय स्वामी हरा नंद जी ने “इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट”, देहरादून के विशेष वैज्ञानिकों को बुलाकर शोध कराया था। शोध से प्राप्त प्रमाण ये दावा करते थे कि “ये वटवृक्ष विश्व के पुरातन पांच हजार वर्ष पुराने वट वृक्षों के वंशज हैं।”

द्वापर युगी महाभारत आज से पांच हजार वर्षों पहले ही हुई ऐसा माना जाता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बाँटनी विभाग के प्रोफेसर डॉ. ए.बी. वशिष्ठ के अनुसार वटवृक्षों की आयु प्रायः ड्रेंडोक्रीनोलॉजी व कार्बन डेटिंग से ही पता चलती है। हालांकि वटवृक्ष के बारे में यह सही है कि प्राब रूट्स से नया तना बनता है, पुराना तना नष्ट होता जाता है। ऐसे में कोई भी वटवृक्ष सैकड़ों साल पुराने पेड़ का वंशज हो सकता है।

निष्कर्ष :

कुरुक्षेत्र के इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत युद्ध ज्योतिसर से शुरू हुआ। यहीं युद्ध की पूर्व संध्या पर वीर योद्धा अर्जुन को गीता के शासक भगवान श्री कृष्ण से अनन्त संदेश दिया। इतिहासकार कहते हैं कि आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने ईसा के युग की 9वीं शताब्दी में हिमालय में रहने के दौरान इस स्थान की पहचान की। कालांतर में 1850 में कश्मीर के राजा ने ज्योतिसर तीर्थ में एक शिव मंदिर का निर्माण किया। आगे के इतिहास में 1924 में, दरभंगा के राजा ने उक्त पवित्र बरगद के पेड़ के चारों ओर एक पत्थर का विशाल मंच उठाया जो श्रीमद्भागवत गीता के भक्तों एवं स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार यह गीता गेल श्रीमद्भागवत गीता के अनंत कोटि व्याख्यान का एक प्रमाणिक सबूत है। कालान्तर में 1967 में कांची काम कोठी पीठ के श्री आदि शंकराचार्य ने पूर्व में सामने पड़ने वाले मंच पर गीता की वास्तविकता को दिखाते हुए एक दिव्य श्री कृष्ण एवं अर्जुन का व्याख्यान रथ स्थापित किया है। ऐसा माना जाता है कि अतीत में यह तीर्थ पवित्र प्राचीन मंदिर में शामिल हो सकता है। दमनकारी मध्ययुगीन काल में मुगल आक्रमणकारियों के क्रोध के कारण इसका विकास अवरोधित हो गया, जिस कारण इस तीर्थ स्थल का व्यापक विकास नहीं हो सका। 9वीं -10 वीं शताब्दी के इस तरह के मंदिर की स्थापत्य कला में इस मंदिर की अनुपम छवि है। यह प्राचीन मंदिर भारत के भव्य मंदिरों में शामिल है। हरियाणा प्रदेश, पर्यटन विभाग भारत सरकार सहयोग से यहां प्रतिदिन सायं काल के समय हिंदी और अंग्रेजी में एक साउंड शो का संचालन सुचारू रूप से होता चला आ रहा है।

संदर्भ ग्रंथ :

1. केंद्रीय पर्यटन मंत्री से हरियाणा के सीएम की मुलाकात खत्म, एक घंटे की मीटिंग में इन मुद्दों पर बात, haryanaexpress.in, 29 July 2021.

2. ज्योतिसर तीर्थ का प्रोजेक्ट अटका, थीम पर काम पूरा होना तो दूर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तक पूरा नहीं, Dainik Jagran, 22 Aug 2021.
3. डॉ ओमप्रकाश एम. अष्टंकर, किट, रामटेक, भारत; मन प्रबंधन: भगवद गीता से सबक; कंप्यूटर में उन्नत अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल विज्ञान और प्रबंधन अध्ययन; खंड 4, अंक 3, मार्च 2016
4. युबराज पांडे, इकनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ भगवद गीता का दर्शन: एक वर्णनात्मक विश्लेषण; विकास के मुद्दों के आर्थिक जर्नल; खंड 23 और 24, संख्या 1-2 (2017) संयुक्त अंक
5. गीता स्थली ज्योतिसर में लगेगा श्रीकृष्ण भगवान का विराट स्वरूप, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट, वजन 33 टन, Dainik Jagran, 16 Aug 2021.
6. Kurukshetra to have 4 bronze statues, The Tribune, 23 Oct 2020.
7. Remove encroachments: Saraswati board to public, The Tribune, 1 march 2021.